

جريمة التشهير الإلكتروني في ظل أحكام قانون العقوبات الليبي

The Crime of Electronic Defamation Under the Provisions of the Libyan Penal Code

وسيم الصديق أبورويلة

طالب دراسات عليا، قسم القانون، شعبة القانون الجنائي، الأكاديمية الليبية فرع مصراتة، ليبيا

wasem.aborwela@gmail.com

ملخص

يتناول هذا البحث جريمة التشهير في القانون الليبي، مع التركيز على التشهير الإلكتروني باعتباره من أكثر الجرائم انتشاراً في العصر الرقمي. يبدأ البحث بتعريف جريمة التشهير وأركانها القانونية، ثم ينتقل إلى تحليل ماهية التشهير الإلكتروني في ضوء التطورات التكنولوجية وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي. كما يناقش البحث مدى تناول قانون العقوبات الليبي لهذه الجريمة، ويحلل دور قانون الجرائم الإلكترونية رقم 5 لسنة 2022 في تنظيمها. اعتمد الباحث على المنهج التحليلي الوصفي، مستنداً إلى النصوص القانونية وأحكام المحكمة العليا، وتم تقسيم الدراسة إلى مطلبين رئيسيين: الأول يتناول المفهوم العام لجريمة التشهير، والثاني يسلط الضوء على الجريمة الإلكترونية والتشهير الإلكتروني.

الكلمات المفتاحية: جريمة التشهير، القانون الليبي، التشهير الإلكتروني، الجرائم الإلكترونية، قانون رقم 5 لسنة 2022،

Abstract:

This research explores the crime of defamation under Libyan law, with a particular focus on electronic defamation, which has become increasingly prevalent in the digital age. The study begins by defining defamation and its legal elements, then examines the nature of electronic defamation in light of technological advancements and the widespread use of social media. It investigates whether Libyan criminal law addresses electronic defamation and evaluates the role of the new Cybercrime Law No. 5 of 2022 in regulating this offense. The research adopts a descriptive-analytical methodology, relying on legal texts and Supreme Court rulings. The study is structured into two main sections: the first discusses the general concept of defamation, while the second delves into cybercrime and electronic defamation.

Keywords: Defamation crime, Libyan law, electronic defamation, cybercrime, Law No. 5 of 2022

مقدمة

في ظل التطور التكنولوجي المتسارع الذي يشهده العالم اليوم، أصبحت الوسائل الرقمية جزءاً لا يتجزأ من حياة الأفراد والمجتمعات، حيث باتت منصات التواصل الاجتماعي والفضاء الإلكتروني وسيلة رئيسية للتعبير والتواصل وتبادل المعلومات. ومع هذا الانفتاح الرقمي، ظهرت تحديات قانونية وأخلاقية جديدة، من أبرزها جريمة التشهير الإلكتروني، التي تمثل انتهاكاً

صارحًا لحقوق الأفراد في السمعة والخصوصية، وتثير إشكاليات قانونية معقدة تتطلب معالجة دقيقة ومتوازنة بين حرية التعبير وحماية الكرامة الإنسانية.

يُعد التشهير الإلكتروني من الجرائم المستحدثة التي فرضتها طبيعة العصر الرقمي، حيث يتم ارتكابها عبر الوسائل التقنية الحديثة مثل الإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيقات الهواتف الذكية، مما يجعل أثرها أكثر انتشارًا وأشد ضررًا مقارنة بالتشهير التقليدي. فبمجرد نشر محتوى مسيء أو معلومات مغلوبة عن شخص ما، يمكن أن تنتشر بسرعة فائقة وتصل إلى جمهور واسع، مما يؤدي إلى أضرار نفسية واجتماعية ومهنية يصعب تداركها أو معالجتها بسهولة.

وفي السياق الليبي، يطرح هذا الموضوع إشكالية قانونية مهمة تتعلق بمدى قدرة التشريعات الوطنية، وعلى رأسها قانون العقوبات الليبي، على مواكبة هذه الظاهرة الجديدة، وتنظيمها بشكل يضمن الردع والعدالة. كما يبرز التساؤل حول مدى كفاية النصوص القانونية التقليدية في التصدي لجريمة التشهير الإلكتروني، وهل تم تناولها بشكل صريح في قانون العقوبات، أم أن الحاجة استدعت إصدار تشريعات خاصة مثل قانون الجرائم الإلكترونية رقم 5 لسنة 2022، الذي جاء ليعالج الفراغ التشريعي في هذا المجال ويضع إطارًا قانونيًا واضحًا للجرائم المرتكبة عبر الوسائل التقنية.

تسعى هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على مفهوم جريمة التشهير في القانون الليبي، من خلال تحليل أركانها القانونية، وتحديد نطاقها، والوسائل التي تدخل في ارتكابها، ثم الانتقال إلى دراسة التشهير الإلكتروني باعتباره امتدادًا حديثًا لهذه الجريمة، مع التركيز على الجوانب القانونية والتنظيمية التي أتى بها قانون الجرائم الإلكترونية الجديد. وتعتمد الدراسة على المنهج التحليلي الوصفي، مستندة إلى النصوص القانونية، والاجتهادات القضائية، والمؤلفات الفقهية، بهدف تقديم رؤية شاملة ومعقدة حول هذا الموضوع الحيوي الذي يمس جوهر العلاقة بين القانون والتكنولوجيا، ويعكس مدى قدرة المنظومة القانونية الليبية على التفاعل مع التحديات المعاصرة.

موضوع البحث

يوضح هذا البحث مفهوم جريمة التشهير في القانون الليبي وذلك بتعريف جريمة التشهير وذكر الأركان التي تقوم عليها جريمة التشهير بالإضافة إلى التحدث عن ماهية التشهير الإلكتروني وتعريف الجريمة الإلكترونية والتطرق لنطاق فعل التشهير والوسائل التي تدخل في مفهومه.

أهمية البحث

يعد التشهير الإلكتروني من أكثر الجرائم انتشارًا في وقتنا الراهن بسبب التطور التكنولوجي الذي شهده العالم وذلك بظهور الأجهزة الذكية وسهولة الاستخدام والانتشار وسرعة الوصول لمواقع التواصل الاجتماعي مما جعل التشهير الإلكتروني يصبح

أكثر سهولة وأكثر ضرر وذلك لكون التشهير الإلكتروني يكون في الغالب على مواقع التواصل الاجتماعي، أي أنه يأخذ صدى كبير وينتشر بسرعة مما جعل أغلب الدول تدرس هذه الجريمة وتضع قوانين رادعة لها فهي من أخطر أنواع الجرائم وأكثرها ضرراً.

إشكالية البحث

تتمحور إشكالية البحث على عدد من التساؤلات كالآتي.

الإجابة عما إذا تناول قانون العقوبات الليبي جريمة التشهير الإلكتروني أم لا؟ وكذلك معرفة نطاق فعل التشهير بالإضافة للوسائل التي تدخل في مفهوم التشهير وأخيراً هل كان لقانون الجرائم الإلكترونية الجديد (قانون رقم 5 لسنة 2022) دور في تنظيم التشهير الإلكتروني؟

منهج البحث

اتبعت في إعداد منهج البحث على المنهج التحليلي الوصفي وذلك بالرجوع إلى المؤلفات والنصوص القانونية وأحكام المحكمة العليا.

المبحث الأول: مفهوم جريمة التشهير في القانون الليبي

انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة السب والتشهير بالآخرين سواء كانت في القنوات الفضائية أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي الصحافة وغيرها، وقد نص القانون الليبي على جريمة التشهير في المادة 439 من قانون العقوبات الليبي الذي جعل من الحبس عقوبة لهذه الجريمة التي فيها تشويه للسمعة وإهانة للشخص وضرر معنوي كبير له.

وأعتقد أن هناك فرقاً بين النقد المباح الذي يركز على الفعل لا على الشخص، أي على الخطأ لا على مرتكبه، والسب والتشهير الذي يتضمن مساساً بالشخص ووصفه بأوصاف لا علاقة لها بالنقد المباح، سواء بكلمات أو صفات تمس كرامته وتظهر بمظهر ينقص من قيمته لدى أهله وأبناء وطنه أو غيرهم من الناس، فإنه لا شك أنها تمثل جريمة قد تعرض مرتكبها للعقوبة وتلزمه بالتعويض كذلك.

المطلب الأول: تعريف جريمة التشهير

يمكن تعريف جريمة التشهير بأنها الاعتداء على سمعة شخص ما لدى عدة أشخاص، وذلك بالتشهير به وذكره بسوء وتشويه سمعته أمام الناس.

وقد تناولت المادة 439 من قانون العقوبات الليبي جريمة التشهير، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على السنة أو بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً كل من اعتدى على سمعة أحد بالتشهير به لدى عدة أشخاص، وذلك في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة من قانون العقوبات، وإذا وقع التشهير بإسناد واقعة معينة تكون العقوبة الحبس الذي لا يتجاوز

مدته سنتين أو الغرامة التي تجاوز سبعين دينارًا، وإذا حصل التشهير عن طريق الصحف أو غيرها من الطرق العلانية أو بوثيقة عمومية تكون العقوبة الحبس الذي لا يقل عن ستة أشهر أو الغرامة التي تتراوح بين عشرين دينارًا ومائة دينار (وهنا يمكن استنباط أن التشهير الإلكتروني هو التشهير الذي يتم عن طريق البرامج الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث تم ذكر لفظ "غيرها من الوسائل العلانية"، إذ تُعد وسائل التواصل الاجتماعي من ضمن هذه الوسائل العلانية، وعقوبته هي الحبس الذي لا يقل عن ستة أشهر أو الغرامة التي تتراوح بين عشرين دينارًا ومائة دينار).¹ وإذا وُجه التشهير إلى هيئة سياسية أو إدارية أو قضائية أو إلى من يمثلها أو إلى هيئة منعقدة انعقادًا صحيحًا، فتزداد العقوبة بمقدار لا يتجاوز الثلث.

وما يهدف المشرع إلى حمايته بهذا التجريم هو الاعتبار الذي يُعد انعكاسًا للشرف الذي يتمتع به الفرد أو الهيئات العامة داخل المجتمع.

المطلب الثاني: أركان جريمة التشهير

لقيام جريمة التشهير يتعين توافر ركنين أو عنصرين أساسيين، أحدهما مادي والآخر معنوي، وهما:

الركن المادي: قيام الجاني بالتشهير بالمجني عليه لدى عدة أشخاص في غيبته.

الركن المعنوي: توافر القصد الجنائي لدى الجاني.

ونوضح كل عنصر منهما على النحو التالي:

أولاً: الركن المادي، قيام الجاني بالتشهير بالمجني عليه لدى عدة أشخاص في غيبته:

إن قيام هذا الركن يقتضي توافر ثلاثة شروط أساسية: أولها: اعتداء الجاني على سمعة أحد الأشخاص، والثاني أن تحصل واقعة الاعتداء أو التشهير بالمجني عليه لدى عدة أشخاص، والثالث هو عدم حضور المجني عليه عند حدوث واقعة التشهير به.

ولتوضيح هذه الشروط الثلاثة نقول، بأن الشرط الأول وهو أن يقع اعتداء الجاني على سمعة أحد الأشخاص، فإنه يُلاحظ في هذا السياق أن السمعة ما هي إلا انعكاس موضوعي للشرف في المعنى الواسع، إذ السمعة هي تقييم عامة الناس لقيمة الفرد في المجتمع وما يتمتع به من احترام فيه، وعليه فإن جوهر السمعة هو الشرف أو الاعتبار، وهو ما أشارت إليه المادة 438 ع، والذي يستوعب جميع النواحي الأدبية والعقلية والجسمية التي تساهم في إعطاء قيمة اجتماعية للفرد، وبذلك يُعد تشهيرًا تلفظ الجاني بعبارات ماسّة بسمعة المجني عليه يكون من شأنها أن تؤدي إلى احتقاره لدى من سمعها (سواء أكان ما أُسند إليه صحيحًا أو كاذبًا لما فيه من مساس بسمعته)، ولذا فقد حُكم بقيام هذه التهمة في حق المتهم الذي أُسند إلى المجني عليه واقعة حضوره

¹ القانون رقم 5 لسنة 2022م بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية، الصادر بتاريخ: 2022/09/27م

إلى موقع الشركة للقيام بمهمة التفتيش المنوط به وهو في حالة سكر، بغض النظر عن أن الواقعة صحيحة أو كاذبة، لما فيها من مساس بسمعته طالما كان الأشخاص الذين حصل الإسناد في حضورهم لا اختصاص لهم بتلقي البلاغ عن الجرائم¹.
أما الشرط الثاني: فإنه يتعلق بطريقة ارتكاب الاعتداء، حيث يُشترط أن يقع الاعتداء على سمعة المجني عليه بالتشهير به لدى عدة أشخاص، أي إيصال الجاني الفعل المشكل للاعتداء بسمعة المجني عليه لعلم شخصين فأكثر، أي شخصين على الأقل، وإيصال الفعل إلى مسامعهم يقتضي فهمهم لمضمون الاعتداء الماسّ بسمعة المجني عليه، إذ بهذه الطريقة يحصل التشهير بالمجني عليه والمساس بسمعته، وهذا الشرط عنصر يدخل في تركيب هذه الجريمة، أما وسيلة التشهير فإنها كما هو الحال بالنسبة لجريمة السب، يمكن أن تكون القول أو التحرير أو الرسم أو الإشارة أو غيرها. فحتى التصوير أو السينما أو الإذاعة يمكن أن تُستخدم كوسائل للتشهير.

ويجب أن يحدث الفعل أمام شخصين على الأقل، غير أنه لا يُشترط أن يحدث هذا التشهير بحضورهما مجتمعين، وإنما يمكن أن يحصل ذلك في حضور كل منهما على حدة، إذ أن النتيجة واحدة في الحالتين، ولذا فقد حُكم بقيام جريمة التشهير بكافة عناصرها من خلال العبارات المبينة بالخطاب الموجه من قبل المتهم إلى رئيس الجامعة، مما تضمنته من عبارات صريحة في الاعتداء على سمعة المجني عليهما والمساس بكرامتهما، بوصفه لها بأنها على مستوى هابط من الجهل والغفلة وسوء الطوية، وغيرها من العبارات التي اطلع عليها عدة أشخاص بإدارات الجامعة الموجهة إليها نسخة من الكتاب محل الدعوى، وهو ما تتحقق به جريمة التشهير².

أما الشرط الثالث: فهو عدم حضور المجني عليه على مسرح الجريمة عند حدوث واقعة التشهير به من قبل الجاني لدى عدة أشخاص، وهذا الشرط يُستخلص من صياغة نص المادة 439ع، الخاص بهذه الجريمة، الذي نص على أنه "في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة"، وهذا الشرط سلمي يتمثل في عدم حضور المجني عليه عند ارتكاب السلوك المجرم ضده، وكذلك عدم حصول هذه الأفعال بما اعتبره القانون في حكم حضور المجني عليه، وذلك بارتكاب الفعل عن طريق البرق أو التليفون أو المحررات أو الرسوم الموجهة لشخص المجني عليه.

وغياب المجني عليه ساعة الاعتداء على سمعته من طرف الجاني جعل من المستحيل عليه الدفاع عن نفسه، وحرمه من الرد على المعتدي، وبالتالي تعذر عليه القيام فوراً بتكذيب ما وقع على سمعته من اعتداء، ولذا فإن غيابه هو ما جعل المشرع يعتبر جريمة

¹ انظر المحكمة العليا طعن جنائي رقم 02/54 ق مجموعة أحكام المحكمة العليا 2007م القضاء الجنائي ج7 ص2951

² طعن جنائي رقم 52/791 ق مجموعة أحكام المحكمة العليا القضاء الجنائي، 2006، ج2 ص638.

التشهير أخطر من جريمة السب، حيث يُعاقب على ارتكابها بعقوبة أشد من عقوبة جريمة السب، وذلك على النحو السالف الذكر.

ثانياً: الركن المعنوي، القصد الجنائي.

يقوم الركن المعنوي اللازم لقيام هذه الجريمة على توافر القصد الجنائي العام بعنصره: العلم والإرادة، وذلك بأن يعلم الجاني بأن العبارات التي تلفظ بها في حق المجني عليه من شأنها أن تمس بسمعته وتحقره وتجرح شعوره لدى الغير، ومتى كانت هذه الألفاظ شائنة في ذاتها تحققت بها الجريمة، ولو لم يقصد المتهم النيل من المجني عليه، لأن القانون لم يتطلب قصدًا جنائيًا خاصًا في جريمة خدش الشرف، ولا يتطلب أن يقصد الفاعل الإضرار بسمعة المجني عليه، حيث إن صياغة نص المادة 439 ع لا تشير إلى ذلك، ولذا فإنه يكفي لتحقق جريمة التشهير أن تصدر عبارات الاعتداء على سمعة المجني عليه بفعل الجاني لدى عدة أشخاص، ولو كان من غير طريق العلانية، إذ المشرع لم يجعل من العلانية ركنًا في جريمة التشهير، وإن جعل منها ظرفًا مشددًا فيها طبقًا للفقرة الثالثة من المادة 439 عقوبات.

وعليه، فإنه لا يؤثر في توافر هذا القصد أن يكون الجاني حسن النية معتقدًا صحة ما رمى به المجني عليه من وقائع، ذلك أن المادة 440 ع قضت بأنه لا يُقبل من الفاعل في حكم المادتين السابقتين (438 و 439 ع) أن يُقيم الدليل على صحة ما أسنده أو على اشتهاؤه ليثبت براءته، ولذا فقد حُكم بأنه إذا كان المتهم قد أسند للمجني واقعة حضوره إلى مركز الشركة وهو في حالة سكر فإن الجريمة قائمه في حقه سواء أكانت الواقعة صحيحة أو كاذبة لما لها من مساس بسمعته، طالما كان الأشخاص الذين حصل الإسناد في حضورهم لا اختصاص لهم بتلقي البلاغ عن الجرائم، كما حكم أيضا بقيام هذه الجريمة في حق الجاني فيما قرره للشهود من أنه لم يجد المجني عليها عذراء ليلة دخوله بها، وأن لها علاقات غير شريفة ببعض الأشخاص وفقا لقرارها الذي سجله لها على تسجيل في غفلة منها وأسمعه لبعض الشهود، ذلك أن العبارات التي تلفظ بها الجاني في حق المجني عليها دالة بذاتها على علمه بأنها تمس سمعته وتوجب احتقارها لدى الغير وهو ما يوفر في حقه القصد الجنائي، كما حكم بتوفر القصد الجنائي إذا كان الجاني قد ذكر في مواجهة المجني عليها بأنها ليست بكرًا ويعلم بأن هذه الكلمة تخدش شعورها¹.

المبحث الثاني: ماهية التشهير الإلكتروني

أدى التطور التكنولوجي الذي شهده العالم في نهاية القرن العشرين وبداية القرن الجديد إلى ظهور الأجهزة الذكية وسهولة الاستخدام والانتشار وسرعة الوصول لمواقع التواصل الاجتماعي، وبحكم ذلك ظهرت جرائم تقنية جديدة ومنها التشهير الإلكتروني، وهي من أخطر أنواع الاعتداء الإلكتروني على الأشخاص، وذلك من خلال نشر مقاطع تحتوي مشاهد محلة وغير

¹ محمد رمضان باره، جرائم الاعتداء على الأشخاص، الجزء الأول، الطبعة الثالثة، 2022م، ص 430 و 431.

ذلك من البيانات بقصد إلحاق الضرر بالمشهر بهم والتعدي على حياتهم الخاصة والنيل من سمعتهم، وإبقاء ذلك في أرشيف الإنترنت، إذ إن الكثير من المشهرين لا يدركون عمق خطورة ما قاموا به غير مكترئين بالآثار التي تنعكس على المشهر بهم والتي تنعكس كذلك على المجتمع.

وتُعد جرائم التشهير (القذف والسب والقدح والتحقير) من أكثر الجرائم شيوعاً في نطاق شبكة الإنترنت، إذ يُساء استخدامها للنيل من شرف الغير أو كرامته أو اعتباره أو تعريضه لبعض الناس واحتقارهم، بما يتم إسناده للمجني عليه على شكل رسالة بيانات، وللوقوف على ماهية التشهير الإلكتروني سيقوم الباحث بتوضيح الجريمة الإلكترونية والتشهير الإلكتروني كلا على حدى

المطلب الأول: الجريمة الإلكترونية

أبرزت ثورة الاتصالات والمعلومات وسائل جديدة للبشرية تجعل الحياة أفضل من ذي قبل، غير أنها فتحت الباب على مصراعيه لظهور صور من السلوك المنحرف اجتماعياً والتي لم يكن من الممكن وقوعها في الماضي، وتخرج عن دائرة التجريم والعقاب القائمة، لأن المشرع لم يتصور حدوثها أصلاً، لذا تعددت التعريفات التي تناولت الجريمة الإلكترونية، ويرجع ذلك إلى الخلاف الذي أثير بشأن تعريف هذه الجريمة، ذلك أن مع ثورة المعلومات والاتصالات ظهر نوع جديد من المجرمين انتقلوا بالجريمة من صورتها التقليدية إلى أخرى إلكترونية قد يصعب التعامل معها، لأن الجريمة الإلكترونية من الظواهر الحديثة وذلك لارتباطها بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقد أحاط بتعريف الجريمة الإلكترونية الكثير من الغموض حيث تعددت الجهود الرامية لوضع تعريف جامع مانع لها.

يمكن تعريف الجريمة بشكل عام بأنها فعل محظور جنائياً صادر عن إرادة خاطئة يقرر له المشرع جزاء، أو أنها عمل أو امتناع يرتب القانون على ارتكابه عقوبة جنائية وغيرها من التعريفات، كذلك الحال فيما يخص الجريمة الإلكترونية، فقد عُرفت بأنها سلوك غير قانوني يتم عن طريق أجهزة إلكترونية ينتج عنها أضرار إما مادية أو معنوية للضحية، وحصول المجرم على فوائد مادية ومعنوية أو كلاهما، ويتم ذلك بهدف القرصنة من أجل السرقة أو إتلاف المعلومات¹.

وعُرفت الجريمة الإلكترونية أيضاً بأنها عبارة عن اعتداء يطل معطيات الكمبيوتر المخزنة والمعلومات المنقولة عبر نظم وشبكات المعلومات وفي مقدمتها الإنترنت، فهي جريمة تنشأ في الخفاء، يقارفها مجرمون أذكياهم يمتلكون أدوات المعرفة التقنية. ولكن بعد ظهور القانون رقم 5 لسنة 2022 فقد أنهى الجدل الحاصل في هذا الموضوع، حيث قام بتعريف الجريمة الإلكترونية وتوضيح معناها:

¹ علي جبار الحسيناوي، جرائم الحاسوب والإنترنت. سنة 2014م ص233.

الجريمة الإلكترونية كما عرفها القانون رقم 5 لسنة 2022 (هي كل فعل يُرتكب من خلال استخدام أنظمة الحاسب الآلي أو شبكة المعلومات الدولية أو غير ذلك من وسائل تقنية المعلومات بالمخالفة لأحكام هذا القانون).

الفرع الثاني: التشهير الإلكتروني

تقع جريمة التشهير على رأس سلم الجرائم الواقعة على الشرف والحرية والاعتبار، إذ تُعد جريمة التشهير من الجرائم الماسة بحرية الإنسان وحرمته، والقانون يمنع نشر أو إذاعة أي شيء به تشهير أو فحش أو يمكن أن يكون خيانة عظمى، وحتى التشهير بالنفس لا يخلو أن يكون إما صدقاً أو كذباً، فإن كان صادقاً فيما ذكره على نفسه فهو منهي عنه لما فيه من إيذاء نفسه والمجاهرة بفعله، وهذا خلاف مع وجوب الستر عليه، أما إذا كان ذكره على نفسه كذباً فقد ارتكب ذنبين: ذنب التشهير بنفسه وذنب الكذب عليها.

ومن المعلوم أن جريمة التشهير من الجرائم الخطيرة التي تمس أعراض الآخرين وسمعتهم والنيل من كرامتهم، وتضعف الثقة بين الناس وتغذي الأحقاد والكراهية بين أفراد المجتمع، فيجب الذود عنها بكل الوسائل الممكنة حتى تنتهي مثل هذه الجرائم الخطيرة على الفرد والمجتمع¹

ويمكن تعريف التشهير الإلكتروني بأنه استخدام الإنترنت لنشر مواضيع مضرّة بسمعة وكرامة الغير، سواء كان ذلك عن طريق إحدى الصحف الإلكترونية أو بواسطة البريد الإلكتروني أو من خلال النشر على لوحة الإعلانات الإلكترونية أو أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي الكثيرة في وقتنا الحالي.

خاتمة

مما سبق يتضح لنا أن صور التشهير عبر الإنترنت عديدة، فقد يكون وجاهياً مثل ما يحدث من خلال مجموعات الأخبار، وخاصة في الحالة التي يتبادل فيها الجاني والمجني عليه الرسائل، أو في الحالة التي يكون كلاهما في صدد تعليق أو مشاركة على موضوع معين، وقد يكون كتابياً مثل ما يحدث في غرف المحادثات والدرشة، وقد يكون بواسطة المطبوعات، أي بواسطة الجرائد والصحف اليومية عبر شبكة الإنترنت وغيرها.

وعليه، تتميز جريمة التشهير العلنية المرتكبة بواسطة الإنترنت بخطورتها الكبيرة، إذ تكمن خطورة ارتكاب هذه الجريمة عبر الإنترنت في سرعة انتشار الخبر وعدم السيطرة عليه، ذلك أنه في حالة وقوع السب والقذف أو نشر أي أخبار أخرى في الصحف اليومية الأخرى، فإنه يمكن السيطرة عليها بالتحفظ على النسخ أو عدم النشر أو مصادرة المنشورات، إلا أنه في حالة النشر عن طريق شبكة الإنترنت فإنه لا يمكن السيطرة عليه.

¹ حذيفة محسن سعيد، التعويض كأثر للمسؤولية المدنية عن جريمة التشهير الإلكتروني في القانون العراقي والأردني، سنة 2019

النتائج:

من خلال ما تم التطرق إليه في بحث هذا الموضوع المنطوي تحت عنوان جريمة التشهير الإلكتروني في ظل أحكام قانون العقوبات الليبي استطعت التوصل إلى عدة نتائج:

- إن جريمة التشهير الإلكتروني من أكثر الجرائم انتشاراً في الوقت الحالي، وتعتبر من أكثر الجرائم التي تسبب ضرراً بالغاً للمجني عليه، سواء كان ضرراً معنوياً أو مادياً، وذلك لسرعة وصول المعلومة والانتشار السريع في الوقت الحالي.
- إن المشرع الليبي، رغم ذكره للتشهير ونصه على عقوبة له، إلا أنه لم يوضح التشهير الإلكتروني بشكل مباشر ولم يتطرق له بوضوح، واكتفى فقط بتشديد العقوبة إذا حصل التشهير عن طريق الصحف أو غيرها أو في وثيقة عمومية.
- عدم التطرق لجريمة التشهير الإلكتروني في القانون الجديد (قانون رقم 5 لسنة 2022) رغم كونه قانوناً حديثاً وُجد لمعالجة الجرائم الإلكترونية ووضع عقوبات رادعة لها.
- لم يقوم المشرع الليبي بتعريف التشهير الإلكتروني أو توضيحه بالشكل المطلوب، خصوصاً في القانون الجديد، وهذا يُعتبر قصوراً يجب معالجته بسرعة.

التوصيات:

- نوصي المشرع الليبي بإضافة نص عن جريمة التشهير الإلكتروني تحديداً، ووضع عقوبة رادعة لكل من يرتكب هذه الجريمة، نظراً لانتشارها الكبير وخطورتها وضررها البالغ على المجتمع والفرد.
- نوصي الباحثين القانونيين بالبحث في هذا الموضوع والعمل على إعداد دراسات حوله، نظراً لحدائته.

المصادر والمراجع:

- محمد رمضان بارة، قانون العقوبات الليبي، القسم الخاص، جرائم الاعتداء على الأشخاص، مكتبة الوحدة، ط3، 2022.
- سعد سالم العسيلي، قانون العقوبات، الفضيل، 2014م.
- علي جبار الحسيناوي، جرائم الحاسوب والإنترنت. سنة 2014م.
- القانون رقم 5 لسنة 2022 م بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية.
- حذيفة محسن سعيد، التعويض كأثر للمسؤولية المدنية عن جريمة التشهير الإلكتروني في القانون العراقي والأردني.
- طعن جنائي رقم 02/54 ق مجموعة أحكام المحكمة العليا 2007م القضاء الجنائي ج 7 ص 2951.
- المحكمة العليا جلسة: 18/01/1989م مجلة المحكمة العليا س 26 ع 1 و 2، ص 232.
- طعن جنائي رقم 52/791 ق مجموعة أحكام المحكمة العليا القضاء الجنائي، 2006، ج 2، ص 638.